

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ: ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ (ОПИС ПУНКТІВ)

Плагіат, цитування та використання інструментів штучного інтелекту

Наразі існує доволі багато програм, які допоможуть редакції здійснювати контроль над кількістю запозиченого тексту, цитуваннями чи використанням інструментів штучного інтелекту. Але купівля програми жодним чином не вирішує проблеми. Результат програми не є вироком і не може сприйматись редакцією як остаточний. Наприклад, програми антиплагіату показують лише відсоток збігу і задача редактора оцінити чи дійсно ці збіги є саме плагіатом. Аналогічно і з програмами, що виконують функцію перевірки на використання інструментів штучного інтелекту. Більш того контроль з боку редакції не повинен закінчуватись на першочерговій перевірці після надсилання статті. Він повинен продовжуватись на етапах редагування, рецензування та навіть після публікації.

Авторство в наукових статтях та ліцензування

Редакція повинна бути впевнена в тому, що всі автори дійсно зробили достатній внесок та погоджуються з версією статті, яка була надіслана до розгляду. Редакція повинна перевіряти відсутність маніпуляцій з авторством на всіх етапах видавничого процесу. Також редакція повинна впевнитись, що автори чітко розуміють кому належать авторські права після публікації та умов ліцензії, на правах якої стаття буде розповсюджуватись. Ці критерії зазвичай підтверджується шляхом підписання ліцензійного договору між видавництвом і авторами статті. Окрім цього вся політика редакції відносно критеріїв авторства, авторського права та умов ліцензії на розповсюдження повинна бути представлена на сайті журналу.

Оцінка наукових статей, що надходять до редакції журналу

В своїй практиці редакція повинна запровадити принципи, відповідно до яких оцінюється саме науковий рівень та якість статті. Редактор журналу повинен суворо слідкувати за тим, щоб стать, раса, посада тощо авторів жодним чином не вплинули на висновок щодо прийняття статті до публікації. Саме тому, наприклад, необхідно додати процедуру розгляду рукописів, авторами яких є члени редакційної колегії, до опису процедури рецензування на сайті журналу. Особливу увагу також слід звернути на дотримання рекомендацій щодо відсутності конфлікту інтересів, надмірного використання інструментів штучного інтелекту та збереження конфіденційності даних, що представлені в рукописі.

Отримання скарг та порядок відкликання опублікованих статей

Що робити якщо було отримано повідомлення із зауваженнями до вже опублікованої статті? В першу чергу таке повідомлення не повинно містити наклепницького характеру, натомість в ньому повинні бути наведені наукові аргументи та посилання, що підтверджують зміст скарги тощо. Редакція обов'язково повинна реагувати на такі повідомлення та інформувати відправника про його отримання. В ході розслідування ви також можете запросити у відправника скарги надання додаткових підтверджень порушення. Обов'язково проінформуйте авторів про отримання скарги щодо їх статті та надайте можливість відповісти. Залучайте незалежних експертів та редакторів для перегляду скарги, щоб забезпечити повторну оцінку без будь-якого конфлікту інтересів.

Скарга не означає відкликання статті. В залежності від результатів редакційного розслідування окрім відкликання можуть бути застосовані і інші дії: виправлення до опублікованої статті, опублікована стаття залишиться без змін і навіть існують випадки коли розслідування не давали конкретних результатів і статті залишались опубліковані без змін, але із додаванням відмітки про занепокоєння.